

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Axmedova Dilfuza Rafukjanovna¹, Azimbayeva Nargiza To'xtamuradovna²

¹Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Eronshunoslik
va avg'onshunoslik Oliy maktabi professori v.b., DSc
<https://orcid.org/0000-0002-6248-6136>

²Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası katta oqituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196266>

Аннотация. *Статья посвящена освещению стилистических особенностей существительных и прилагательных, используемых в газетных текстах на персидском языке. В процессе анализа были исследованы грамматические категории этих частей речи, выявлены наиболее активные и менее активные категории, а также раскрыты причины их функционирования. Кроме того, в статье подробно анализируются существительные и прилагательные, применяемые в газетных текстах, и выявляются их специфические стилистические особенности.*

Ключевые слова: *стилистика, газетно-публицистический дискурс, части речи, текст, тематическая группа, информативность, функциональные особенности частей речи, онимы, имена существительные, имена прилагательные*

Annotatsiya. *Mazkur maqola fors tili gazeta matnlari asosida ot va sifat so'z turkumlarining qo'llanishi hamda ularning o'ziga xos uslubiy xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot jarayonida, avvalo, gazeta matnlarida uchraydigan ot va sifatlarning grammatik kategoriyalari o'rganilib, ular orasida eng faol va nisbatan kam qo'llanadigan kategoriyalar aniqlangan hamda ularning faol qo'llanish sabablari izohlangan. Shuningdek, maqolada gazeta matnlariga xos ot va sifatlarning qo'llanish jarayoni tahlil qilinib, ularning uslubiy o'ziga xosliklari yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *stilistika, funksional uslub, publitsistik uslub, gazeta matnlari, so'z turkumlari stilistikasi, ot so'z turkumi, sifat so'z turkumi, onimlar, tub va yasama sifatlar*

Abstract. *Currently, one of the actively developing directions in linguistics is the study of language in the functional-stylistic aspect. Special attention is paid to the analysis of the use of language units in different functional styles. Publicist texts are studied according to the functional approach to linguistic analysis of newspaper texts, investigated based on semantics and form of language units, their function in text formation. Although the analysis of the application of parts of speech and their semantic groups within functional styles is particularly important in iranistics, there are no sufficient studies on this subject. The study of the newspaper-publicist style of Persian is the most important direction of modern iranistics.*

Key words: *stylistics, newspaper style, qualitative adjectives, relative adjectives, text, thematic group, noun, onims*

ВВЕДЕНИЕ. В мировой лингвистике при функциональном подходе к анализу публицистических текстов, в частности газетного текста, семантика и форма языковых

единиц рассматриваются исходя из их роли в процессе текстообразования. В этом случае семантика и форма языковой единицы превращаются в средство формирования газетного текста. В иранистике анализ применения частей речи и их семантических групп в рамках функциональных стилей также имеет особое значение, однако проведение специальных исследований в этой области является актуальной задачей. Изучение газетно-публицистического стиля в персидском языке считается одним из важнейших направлений современной иранистики.

Несмотря на то, что в узбекской лингвистике уже проведены определённые исследования, связанные с газетной лексикой, данный вопрос ещё не изучался с применением новых подходов к анализу газетных текстов. Это, с одной стороны, обеспечивает внедрение в языкознание новых направлений, а с другой — указывает на необходимость формирования новых методов исследования газетных текстов.

Цель исследования заключается в выявлении состава частей речи в газетных текстах персидского языка и определении их функционально-стилистических особенностей.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение функционально-стилистических особенностей имён существительных и прилагательных в персидском языке в последние десятилетия стало важным направлением в лингвистических исследованиях. Ряд учёных, среди которых можно отметить А.Сафави, М.Бахтиари, Х. Мохаммади, уделяли внимание общим вопросам персидской стилистики, выделяя публицистический стиль как самостоятельную сферу анализа. В их работах подчеркивается, что специфика публицистического дискурса определяется сочетанием информативности и экспрессивности, что напрямую отражается на выборе и функционировании различных частей речи.

Среди исследований, посвящённых грамматической системе персидского языка, работы А.Хайдарова и Ф.Деххуди рассматривают особенности словообразования и грамматических категорий имён существительных и прилагательных. В частности, отмечается богатство словообразовательных моделей прилагательных, что позволяет создавать новые единицы с ярко выраженной стилистической окраской, особенно востребованной в публицистике. Кроме того, значительное внимание в современной литературе уделяется сопоставительному анализу. В трудах И.Месбахи и Н.Курбановой предприняты попытки сравнить функционирование имён существительных и прилагательных в персидском и других языках (русском, турецком, арабском). Эти исследования показывают, что публицистический стиль в персидском языке характеризуется активным использованием метафорических прилагательных и номинативных конструкций, способствующих созданию экспрессивного эффекта.

Отдельную группу составляют исследования, направленные на выявление семантико-стилистических функций имён существительных и прилагательных в текстах СМИ. Здесь можно отметить работы Х.Розбега и Ш.Эшраги, где подчеркивается, что выбор грамматической формы и лексического наполнения определяется коммуникативной задачей журналиста и социальным контекстом текста. Таким образом, анализ существующей литературы показывает, что, несмотря на наличие значительных исследований в области стилистики персидского языка и отдельных грамматических категорий, вопросы функционального и стилистического потенциала имён существительных и прилагательных именно в публицистическом дискурсе остаются

недостаточно разработанными. Это обуславливает актуальность настоящего исследования и необходимость его дальнейшего развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования определяется целью и задачами работы, направленными на выявление специфики употребления имён существительных и прилагательных в персидском публицистическом дискурсе. В качестве материала анализа были привлечены тексты современных иранских газет и журналов, охватывающих социально-политическую, культурную и экономическую проблематику.

В исследовании применялся комплексный подход, сочетающий методы описательного и функционально-стилистического анализа. С помощью описательного метода были систематизированы примеры употребления имён существительных и прилагательных, выявлены их грамматические и словообразовательные особенности. Функционально-стилистический метод позволил определить роль этих частей речи в создании публицистической выразительности и прагматической направленности текста.

АНАЛИЗ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменение мировой социально-политической ситуации, в свою очередь, усиливает потребность общества в новостях. С ростом значения средств массовой информации в нашей жизни возрастает и необходимость их глубокого изучения. Газетный язык состоит из текстовых единиц, которые, в свою очередь, являются объектом исследования стилистики.

В современном иранском языкознании можно наблюдать целый ряд исследований, посвящённых вопросам стилистики (Бахор М., 1970, Шамисо С. 1995., Кейван К., 1998, Бакери М., 2011). Изучение этих работ показывает, что до конца XX века труды в основном были посвящены литературной стилистике, то есть стилистике литературных жанров. Однако в конце XX – начале XXI века в иранской лингвистике стала прослеживаться новая парадигма в подходе к стилистике.

В персидском языке понятие «стиль» выражается терминами *گونه*, *سياق گويه*, *سبک* *کاربردی*. В иранской лингвистике существует несколько классификаций стилей. Несмотря на отсутствие единого подхода к их систематизации, при анализе можно выявить общие черты: один и тот же стиль может называться разными терминами или, наоборот, один стиль может быть разделён на несколько групп. В основе разграничения стилей лежат такие факторы, как отношение говорящего и слушающего, их социальные различия, а также временные и пространственные параметры.

Публицистический стиль является разновидностью, используемой в сфере политики и некоторых социальных областях. Он выполняет две основные функции: информативную и воздействующую (Горшков А., 2006: 265). Поскольку публицистический стиль в персидском языке включает в себя элементы официального, научного, художественного и разговорного стилей, его можно отнести к наиболее «открытым» стилям в системе функциональных стилей.

Особое место в публицистическом стиле занимает язык газет. Это объясняется тем, что газета и публицистика тесно связаны между собой. Каждая публицистическая статья в газете может поднимать определённые социальные проблемы или художественно отражать различные события, происходящие в обществе (Qo'ngurov R., Karimov S., Qurbonov T., 1986: 20).

Публицистический стиль занимает особое место в языке газет. Ведь газета и публицистика тесно связаны друг с другом. Каждая публицистическая статья в газете может поднимать актуальные социальные вопросы или художественно отражать различные события в жизни общества.

Сегодня в Иране интерес к языку газет неуклонно растёт, что находит своё отражение во множестве исследований в этой области (Хакбин Ф., 2009, Мансури Т., 2012, Зулфикари Х., 2006). В ходе анализа отмечается стремление к лаконичности, меньшему использованию терминов, выбору ясного стиля изложения, а также к сохранению чистоты современного персидского языка. Наряду с этим, учёные подчёркивают значительное воспитательное значение газет в жизни молодёжи. Результаты исследований показывают, что в иранских газетах приоритет отводится точности передачи информации, чистоте языка и воспитательной функции.

Жанры газетных материалов делятся на информационные, аналитические и художественно-публицистические (Горшков А., 2006: 265). Однако, если обратиться к иранскому языкознанию, становится ясно, что в нём отсутствует классификация газетных жанров, выделяются лишь типы газетных текстов. Так, Ахмад Гилани называет такими типами: «سر مقاله» «главная статья», «خبر» «новость», «گزارش خبری یا رپارتاژ» «репортаж», «مصاحبه» «интервью», «بخشهای فرعی» «дополнительные разделы» (посвящённые вопросам здравоохранения, экологии, семьи, науки, книги, выставки, кино и т. д.) (Гилани А., 2009:). Хасан Зулфикори подчёркивает, что иранская пресса базируется на четырёх формах: «خبر» новость, «گزارش» репортаж, «مصاحبه» интервью и «مقاله» статья (Зулфикари Х., 2006: 29).

Тематика иранских газет охватывает социально-политические события, местные новости, культуру Ирана, международные события, спорт и т. д. В целом рубрики иранской прессы можно разделить на пять групп: социально-политические, экономические, спортивные, культурные и литературные. При исследовании функционально-стилевых особенностей частей речи мы обратились именно к социально-политическим, экономическим и спортивным рубрикам, так как именно в них наиболее ярко проявляются особенности употребления слов.

В газетных текстах наряду с основным значением слова часто выражаются и дополнительные коннотативные значения, что приводит к функциональной дифференциации имён существительных и прилагательных. В иранской прессе нередко встречаются случаи использования существительных в переносном смысле, в зависимости от контекста. Например, слово «جبهه» «фронт», помимо значения «поле боя», может обозначать территорию, где ведётся активная деятельность, либо союз социальных сил, направленных на достижение определённых целей. В газетах это слово употребляется как в военном, так и в политическом значении. Определить конкретное значение помогает контекст:

طب یکی از جبهه ها، که مهمات دائما فاقد آن هستند، و سربازان به مرگ می ایستند و این تهاجم را محدود می

«Медицина - один из фронтов, где всегда ощущается нехватка боеприпасов, и солдаты, противостоя смерти, сдерживают натиск».

Здесь слово «جبهه» «фронт», сохраняя основное значение, одновременно передаёт переносный смысл: врачи уподобляются солдатам, а лекарства - оружию.

Расширение семантики слова «جبهه» в газетных текстах проявляется как результат контекстуального дополнения: отношения в политике и экономике нередко

метафорически осмысливаются как военные действия и враждебность. Подобная скрытая негативная экспрессия встречается и при употреблении нейтрального слова ارتش «армия». Например:

ارتش مقامات، مانند یک ارگانیسم انگلی، هر ساله رشد می کند

«Армия чиновников растёт год от года, подобно паразитическому организму».

Слово ارتش «армия» в прямом смысле обозначает вооружённые силы государства или часть войск на фронте, но в переносном значении - многочисленную группу людей, занятых общей деятельностью. Сравнив пример در ارتش، مانورهای مالی در حال آمدن است «В армии ожидаются финансовые манёвры», мы видим, что здесь акцентируется семантика «массовости» и «живущих за счёт других». Таким образом, именно газетные тексты предоставляют широкие возможности для расширенного использования семантики слов.

Особое место в газетных текстах занимает ономастический пласт - антропонимы и топонимы. Антропонимы используются не только как обозначения действующих лиц или источников информации, но и как средство убеждения, воздействия на читателя и привлечения его внимания. Для этого обычно используются имена известных личностей. В иранской прессе имена Садама Хусейна, Трампа (в исследуемый период - Барака Обамы), премьер-министра Израиля и короля Саудовской Аравии часто несут отрицательную коннотацию. Статьи, в которых они упоминаются, как правило, окрашены в патриотическом духе и выполняют функцию пропаганды национальной идеи.

Использование имён глав государств, министров, руководителей организаций, депутатов, спортсменов, писателей и простых людей - одна из характерных особенностей публицистического стиля иранских газет.

Географические онимы в газетных текстах носят информационный характер, так как именно через их использование обозначаются происходящие события (Нахимова Е., 2009: 80). Благодаря своей семантической активности топонимы становятся одним из основных средств эмоционального воздействия на читателя в публицистическом стиле. Названия стран выполняют функцию напоминания об их исторической судьбе и в ряде случаев приобретают символический характер. Например, Африка традиционно ассоциируется с бедностью, тогда как арабские страны - с богатством и роскошью.

هر گونه محاسبات مربوط به نسخه چیلی، اگر چه هیچ کس در مورد آن با صدای بلند صحبت نمی کند، به نظر می رسد ساده لوح و بی سواد است. تلاش برای تبدیل شدن به چیلی، آنها نیجریه شدند: همان فساد و همان نفت

«Хотя никто громко об этом не говорит, “чилийский вариант” оказался наивным и неграмотным. Стремясь стать Чили, они превратились в Нигерию: та же коррупция, та же нефть».

В данном примере Чили символизирует страну, сумевшую организовать хозяйственную деятельность и добиться экономического роста даже в условиях жёсткого режима, тогда как Нигерия олицетворяет государство, обладающее богатыми природными ресурсами, но лишённое экономической стабильности из-за жадности чиновников.

Следует отметить, что в газетных текстах часто встречается традиционный метонимический перенос по модели «название столицы – название государства». Особенность политических текстов заключается в том, что они используют названия столиц не как географические топонимы, а как символы целых стран. Например, в предложении:

الصباغ با اشاره به اینکه تهران بغداد را از دست اشغال داعش نجات داد، گفت

«Аль-Саббаг, отметив, что Тегеран спас Багдад от оккупации ИГИЛ, сказал...»

здесь *Тегеран* и *Багдад* выступают не как названия городов, а как символы государств - Ирана и Ирака.

Категория числа существительных в газетных текстах не имеет функциональных ограничений: суффиксы - ان и - ها употребляются во всех стилях. Однако следует подчеркнуть, что хотя замена - ان на - ها грамматически допустима, в газетах это встречается крайне редко. Объясняется это тем, что газетные тексты характеризуются высокими стилистическими признаками, а суффикс - ان обладает более сильным оттенком официальности по сравнению с -ها. Ещё одна особенность газетного языка заключается в широком использовании арабских форм множественного числа, в том числе «сломанных» форм.

Несмотря на проводимую в Иране языковую политику, направленную на очищение языка от заимствований, современная газетная лексика всё больше обогащается словами западного происхождения (Куранбеков А., 2003:17). Это связано с масштабными изменениями в социальной, политической, экономической и культурной сферах. Анализ показывает, что западные заимствования в газетных текстах в основном выступают как дубликаты к персидским словам. Иранские лингвисты зачастую воспринимают этот процесс отрицательно, однако журналисты не всегда успевают подобрать эквивалент из исконной лексики для передачи новых реалий, особенно в материалах, требующих оперативности.

Характерной чертой газетной речи является её компрессия, проявляющаяся прежде всего в использовании аббревиатур. «Способ словообразования посредством аббревиации считается новым языковым явлением в иранистике второй половины XX века. Первоначально в иранской прессе встречались заимствованные латинские аббревиатуры, а со временем начали формироваться и собственно персидские инициальные сокращения» (Сухоруков А., 2025: 77). Анализ газетных текстов показывает, что аббревиатуры особенно активны в статьях, посвящённых экономике и политике, а также при обозначении международных организаций. Их функциональные особенности - информативность, точность и краткость - делают аббревиатуры важным лексическим средством публицистического стиля.

Прилагательные в газетных текстах играют значимую стилистическую роль. Журналисты, готовя материалы, стремятся выработать собственный стиль, и в этом процессе активно используют оценочные и экспрессивные прилагательные. Репортажи и статьи становятся более выразительными и интересными, когда они насыщены эмоционально окрашенной лексикой. Именно прилагательные помогают автору придать сообщаемой информации образность и воздействовать на читателя.

Стилистические возможности коренных и производных прилагательных в газетных текстах далеко не всегда одинаковы. В газетных материалах наблюдается более активное употребление производных прилагательных по сравнению с коренными. Это можно объяснить стремительным развитием современного образа жизни, появлением новых слов и понятий, необходимостью их обозначения и уточнения с помощью новых средств.

Ещё одна особенность функционирования прилагательных в газетных текстах заключается в том, что прилагательные, широко используемые в художественном или разговорном стиле, здесь употребляются редко или вовсе не встречаются. Например, такие прилагательные, обозначающие качества человека, или прилагательные, выражающие вкусовые ощущения либо характеризующие физические признаки практически не используются в газетных текстах.

Прилагательные, обладая денотативным и коннотативным значением, всегда содержат в себе компонент оценки, то есть соединяют аспекты признака и оценки. Оценочность, эмоция и экспрессия как равноправные элементы коннотации наиболее широко представлены в семантической структуре многозначных слов, так как они в основном реализуются в переносном значении. Сложность и своеобразие лексико-семантической структуры прилагательных проявляется именно в их многозначности. При этом важную роль играет влияние существительных на восприятие значения прилагательных.

Прилагательное سالم – **здоровый, полезный, чистый, нормальный, правильный.** В газетных текстах данное прилагательное редко используется в значении физиологического здоровья, но активно встречается в переносных значениях: رقابت سالم – **честная конкуренция**, انتخابات سالم – **справедливые выборы**, آب سالم – **чистая вода**, هوای سالم – **свежий воздух**, غذای سالم – **полезная еда**. Вместе с тем в газетах часто встречается и антоним этого слова ناسالم – **нездоровый**.

بانک مرکزی همیشه این انتقادرا به بانکها وارد کرده که روال بانکها در رقابت ناسالم با یکدیگر باعث شده است

هم در حوزه کارمزد وضعیت نابسامانی بوجود آید و هم شرایط مالی خود بانکها رو به نابسامانی برود

«Центральный банк неоднократно критиковал стремление банков к недобросовестной конкуренции, которое приводит к возникновению беспорядков в платёжной сфере и нарушению финансовой стабильности самих банков».

Прилагательное گرم – **тёплый, горячий, дружеский.** В газетных текстах оно активно используется в устойчивом выражении «тёплые отношения» между государствами. Такие словосочетания, в частности, отражают контакты между Ираном и рядом зарубежных стран и в процессе постоянного употребления приобрели характер клише.

قدرتهای سلطه گر، مخالف روابط گرم ایران با افریقا هستند

«Правящие силы выступают против тёплых отношений Ирана с африканскими государствами».

В последние годы в газетной лексике активно употребляются прилагательные, приобретающие политико-символическое значение. Учитывая оперативный характер газетного языка, можно отметить трансформацию семантики некоторых цветовых обозначений. Цвета в таком случае выступают как символический фон, создающий эмоциональное впечатление. Политические партии используют цветовую символику как воздействующее средство и отличительный знак. Так, в результате политических кризисов на Украине, в Грузии и Киргизии определённые цвета (оранжевый, розовый, бархатный) приобрели политическую окраску. Словосочетание «цветные революции» стало обозначением массовых протестных выступлений.

В газетных текстах также встречается использование спортивной терминологии. Например, выражение «жёлтая карточка» (в футболе – предупреждение) переносится в политический дискурс:

پاسخهای فانی در آن جلسه کارساز نبود و در نهایت با ۱۱۴ رای مخالف، کارت زردی گرفت

«Ответы Фания на заседании не помогли, и он получил «жёлтую карту» при 114 голосах против».

Красный цвет в газетных текстах в основном применяется в политическом и агитационном значении, символизируя решительность, призыв к действию, а также предупреждение об опасности. **Зелёный цвет** активно используется в контекстах,

связанных с природой и экологией. В иранской газетной лексике цветовые обозначения также служат для фиксации уровня загрязнённости воздуха в Тегеране, что регулярно отражается в материалах прессы.

Газетный язык фиксирует происходящие в обществе изменения и новшества, что требует появления новых слов. В этом отношении производные прилагательные, образованные с помощью существующих способов словообразования, широко используются в публицистике. При этом словообразовательные аффиксы и полу-аффиксы (например, پذیر, شناس ناک, دار, -انه, -مند) обладают определённым стилистическим ограничением, будучи более характерными именно для публицистического стиля.

Пример:

همچنین در بحث ورود سرمایه گذران قدرتمند داخلی و خارجی هم انتقال دانش و فناوری و هم در ایجاد بازارهای بین المللی موثر بود

«В то же время это оказало влияние на привлечение мощных внутренних и внешних инвесторов, развитие науки и технологий, а также формирование международных рынков».

Среди прилагательных, образованных с помощью приставок, заметно активно употребление отрицательной приставки -غیر-, которая придаёт словам публицистический оттенок официальности.

نماینده سازمان ملل در امور سوریه در نشست غیرعلنی در شورای امنیت، به شدت از کارشکنهای عربستان سعودی در روند مذاکرات سوریه انتقاد کرد

«Спецпредставитель ООН по Сирии на закрытом заседании Совета Безопасности резко раскритиковал Саудовскую Аравию за препятствование переговорам по Сирии».

В отличие от синонимичной приставки -نا-, приставка -غیر- в газетах более продуктивна именно благодаря своему официально-деловому оттенку. Часто такие прилагательные образуют антонимические пары.

در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهور تهیه شده، راهکارهای کوتاه و بلندمدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل گیری پرداختهای غیرمتعارف در همه دستگاههای دولتی و غیردولتی ارائه کرده است

«В подготовленном для Президента докладе специального комитета представлены указания, направленные на устранение препятствий при формировании официальных платежей во всех государственных и негосударственных организациях».

Особенно продуктивным оказалось образование прилагательных с помощью относительного аффикса -ی (nisbat). В газетных текстах такие прилагательные не только являются удобным способом словообразования, но и отражают ключевые аспекты политической и экономической жизни страны, её идеологические особенности. Например: هسته ای ядерный, پساتحریمی постсанкционный.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как и в классификации стилей в персидском языке не существует полной единообразности, так и обозначающие их термины различаются. Термин «стиль» передаётся словами سبک, سیاق, گوئی, گونه کاربردی.

Основной задачей газетно-публицистического стиля является донесение новостей до читателя, их комментирование, оценка деталей событий и явлений, что проявляет как информативную, так и экспрессивную функции языка. Взаимосвязь и общность этих функций внутри газетных текстов определяют специфику публицистического стиля. Газетно-публицистический стиль служит не только для передачи информации, но и для

оказания определённого воздействия на массовую аудиторию, что находит выражение в его ярко выраженной эмоционально-экспрессивной стороне.

Такие стилистические особенности газетных текстов, как новизна информации, её актуальность и краткость, связаны с информационной функцией и обуславливают реализацию соответствующих лексических единиц. Функция воздействия, в первую очередь, формирует лексику агитационного и пропагандистского характера, отражающую социально-политическую направленность текстов. Взаимодействие этих функций в условиях формирования газетных текстов приводит к сочетанию экспрессии и стандарта.

Анализ собранного фактического материала показал, что газетно-публицистический стиль ориентирован на выполнение информационной и агитационной функций. В нём проявляются стилистические особенности большинства лексико-грамматических единиц нормативного языка, что обеспечивает их приспособление к данному стилю, а также частичное использование средств, свойственных художественному, официальному и научному стилям.

Особенности газетных текстов на персидском языке заключаются в следующем: в них требуются точность, краткость, логичность и детализация при передаче сообщений; им присуща оперативность: актуальные темы освещаются в короткие сроки; они ориентированы на широкую аудиторию, в отличие от других типов текстов; в них обращается внимание на высокий уровень информативности и силу воздействия.

Специфической чертой иранских газетных текстов является ярко выраженная официальность. Это проявляется в активном использовании аффикса - آن (множественного числа), личных местоимений, которые способствуют сохранению официального тона. Официальность текста обеспечивается также употреблением официальных глагольных форм, страдательного залога и дистанцированного способа изложения.

Результаты анализа показывают, что имя существительное в газетных текстах обладает более широкими функционально-стилистическими возможностями по сравнению с другими частями речи. Однако в некоторых грамматических формах существительных функциональные ограничения не ощущаются - это видно на примере категории числа.

Большинство существительных и прилагательных, используемых в газетных текстах, встречаются и в других стилях. Однако именно в газетных текстах зафиксировано расширение их семантико-стилистических значений. При этом многозначные существительные и прилагательные реализуются в одном конкретном значении, приобретая характерные черты публицистического стиля. Лексические единицы из числа имён существительных и прилагательных в иранских газетах формируются под влиянием национальной специфики - государственного устройства Ирана, социально-политической и экономической ситуации, особенностей национального менталитета и др.

В газетно-публицистическом стиле существительные выполняют информативную функцию. Их стилистические возможности раскрываются через использование нарицательных и собственных имён, категории числа. Употребление топонимов, антропонимов, а также названий месяцев является характерной чертой газетно-публицистического стиля. Названия месяцев по хиджре обычно используются во внутренних новостях, тогда как для международных новостей применяются наименования по григорианскому календарю.

Сегодня аббревиатуры стали неотъемлемой частью газетно-публицистического стиля. В текстах встречаются аббревиатуры как на основе латинской графики или транслитерации, так и в переводе английских названий организаций на персидский язык.

Наблюдения показывают, что одной из особенностей газетной лексики является высокая активность топонимов. Они не ограничиваются лишь обозначением места событий, но выполняют дополнительные функции: выражают исторические, культурные и социально-политические значения, превращаясь в эмоционально-экспрессивный элемент текста.

Коммуникативная и экспрессивная функции прилагательных в газетных текстах проявляются в выражении отношения к событиям. В газетных текстах персидского языка производные прилагательные употребляются значительно активнее, чем коренные. Основная задача газетно-публицистического стиля – освещение социально-политических и экономических вопросов, что требует использования соответствующей лексики. Существенная часть производных прилагательных обозначает признаки существительных, относящихся к данным сферам. Среди них заметную роль играют прилагательные с приставкой *غیر-*, которая придаёт им ограниченную стилистическую окраску, характерную именно для публицистического стиля.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ахмедова Д. “Форс тили сўз туркумларининг газета матнларидаги функционал ва услубий хусусиятлари”. Шарқшунослик. – 2022 йил. 4 -сон., Б. 49-72.
2. Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика: учебник для педагогических университетов и гуманитарных вузов. – М.: Астрель, 2006. – С.265.
3. Куранбеков А. Проблемы формирования научно-технической терминологии в современном персидском языке // Вопросы филологии. – М., 2003. – №2 (14). – С.17.
4. Нахимова Е.А. Метафорические и метонимические значения топонимов в современных СМИ // Журналистика и массовые коммуникации. – 2009, № 3. –С.80.
5. Сухоруков А.Н. Западные инициальные аббревиатуры в персидском языке в контексте борьбы за очищение языка. – М., 2015. – С.77.
6. Қўнгулов Р., Каримов С., Қурбонов Т. Нутқ маданияти асослари. II қисм. – Самарқанд, 1986. – Б.20.
7. چشم‌انداز سبک‌پژوهی در زبان فارسی. <http://farsi.blogfa.com>. محمد تقی بهار ملک الشعرا. سبک شناسیتهران ۱۳۴۹. دکتر سیروس شمیسا. بیان و معانی. تهران ۱۹۹۵. کیومرث کیوان. سبک‌شناسی زبان و شعر فارسی. تهران ۱۳۷۷. دکتر فتوحی. سبک‌شناسی. تهران ۱۳۹۴. مهدی باقری. پیشینه سبک و سبک‌شناسی علمی در اروپا و ایران. تهران ۱۳۹۰. مهدی باقری. پیشینه سبک و سبک‌شناسی علمی در اروپا و ایران. تهران ۱۳۹۰.
8. احمد سمیعی (گیلانی). زبان صدا و سیما و انحرافات آن. - زبان و رسانه. - ۱۳۸۸. - ص. ۱۱۷-۱۳۲.
9. دکتر حسن ذوالفقاری. الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات. تهران، ۱۳۸۵. ص. ۲۹.
10. روزنامه سیاست روز. ۱۳۹۴ اردیبهشت. ۱۷. شماره. ۳۹۰۴. ص. ۴.
11. روزنامه اطلاعات. ۱۳۹۴ بهمن. ۲۰. شماره. ۲۴۳۸۰. ص. ۶.
12. روزنامه جمهوری اسلامی. ۱۳۹۴ فروردین. ۱. شماره. ۱۰۲۷۴. ص. ۱۶.